

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO PROCESSO PEDAGÓGICO DAS CRIANÇAS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.15508541

Joseline Barbosa Silva Arruda

Possui graduação em Biologia - Autarquia Educacional de Belo Jardim (2006) e graduação em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco (2002). Concluiu especialização em Psicopedagogia Institucional (2007) e Gestão da Escola e Coordenação Pedagógica (2010), especializando-se em Psicopedagogia Clínica (2020) - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru. Atualmente é analista em gestão educacional - Secretaria de Educação de Pernambuco e professora da Prefeitura Municipal de Caruaru. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação.

RESUMO

A partir do nascimento o ser humano já está inserido em uma cultura, sendo que esta é transferida por meio das brincadeiras e brinquedos ofertados à criança e entre o relacionamento entre pais e filhos. A ludicidade é um processo característico da evolução humana e, portanto, tem função basilar nas atividades educativas recomendadas às diversas etapas da vida escolar. O lúdico é de extrema importância quanto a aprendizagem das crianças, para além da ampla contribuição para a prática pedagógica docente, é por meio de brincadeiras e jogos que as crianças experimentam suas emoções, fantasias, criatividade e suas aprendizagens, sempre em busca de suplantar seus obstáculos e limitações. Na atividade lúdica, o importante não é somente o resultado da atividade, o que dela deriva, mas a ação de fato, o momento experimentado. Promove para quem a vivencia, momentos de encontro consigo e com o outro, momentos de divagação e de realidade, de reinterpretação e assimilação, momentos de conhecer a si e ao outro, de zelar por si e perceber o outro, fragmentos de vida. As atividades divertidas se sobressaem com dinâmicas que encantam as crianças de maneira eficaz. Pode-se dizer que, os recursos lúdicos possibilitam a liberdade, por isso, os professores precisam estudá-los para utilizá-los no ensino. Diversão e desafio são elementos com nos quais as crianças se reconhecem. É possível afirmar que a ludicidade é elemento facilitador da construção do conhecimento e viabiliza a formação de indivíduos com discernimento, atuantes e capazes de tomar decisões, atores de suas vidas.

ABSTRACT

Since birth, humans have been part of a particular culture, which is transferred through the plays and toys children play with and the relationships between kids and

their parents. Playfulness is a characteristic process as a part of the human being evolution, and, however, it has an essential role in the educational activities that are recommended to the diverse academic life ages. Playfulness is extremely important to the kids' learning, and it contributes widely to the teaching practice. It is through the plays and games that children experience their emotions, creativity, and their learnings, searching to overcome the obstacles and restrictions. About the playful practice, the consequence is not only the outcome of it, which comes from what it derives, but the practice itself, the moment that is experienced. It promotes to the one who experiments, moments of personal digression and existence, reinterpretation, assimilation. Moments to be in touch with others and with themselves. Moments to take care of themselves and to perceive the others, fragments of life. The funny activities stand out through practices that effectively enchant the kids. It's possible to say that playful resources make freedom possible; for this reason, the teachers must be familiar with them in order to use them properly. Leisure and challenge are elements through which the ones children can recognize themselves. It is acceptable to say that playfulness constitutes a tool that makes it easier to build learning and to shape individuals that have critical sense, acting and capable to decide, agents of their own lives.

Marco teórico

A partir do nascimento o ser humano já está inserido em uma cultura, sendo que esta é transferida por meio das brincadeiras e brinquedos ofertados à criança e entre o relacionamento entre pais e filhos. Destarte, aquelas ideias que antes necessitavam da mediação de outros indivíduos passam a ser um processo natural e autônomo, passa de uma padronização específica ou atividade interpessoal, para uma atividade individual ou intrapessoal (SOUZA; et al; 2022).

Remetendo a Vygotsky (1984, apud Souza, et al, 2022, p. 45) vale ressaltar que o imaginário é demonstração da libertação das limitações contextuais, “o primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado a uma situação real”. O segundo paradoxo é a conjuntura através da qual a criança irá percorrer caminhos difíceis por obediência a regras, e desta forma realizar o autocontrole. Nessa perspectiva o brinquedo dá origem a uma nova forma de interesse na criança, conectando seu “eu” ficto com o papel que desempenha no jogo e suas regras, sendo que este processo é a maneira dela alcançar seu prazer extremo.

Nesse universo Moraes; Coelho (2021) comentam que a ludicidade é um processo característico da evolução humana e, portanto, tem função basilar nas

atividades educativas recomendadas às diversas etapas da vida escolar, à vista disso, é necessária a utilização dessas ferramentas na prática docente, de modo a promover uma formação psíquica, social e física mais pertinente aos sujeitos.

Nesse sentido é interessante comentar que o lúdico se origina no latim *ludos* e significa brincar, essa atividade humana é elemento constituinte do desenvolvimento das crianças no decorrer da infância, ele transforma o processo de desenvolvimento mais natural e diversificado, fomenta a criatividade e facilita as relações sociais. O processo de ensino aprendizagem com a utilização de jogos e brincadeiras torna-se cada vez mais essencial ao provocar o interesse dos alunos para o aprender, sendo um excelente facilitador de novas estratégias de aprendizagens (ALMEIDA, 2009). No entendimento de Souza (et al, 2022) o lúdico constitui papel essencial no desenvolvimento da criança, sendo uma das ferramentas através das quais a criança irá estabelecer vínculo com cultura na qual está inserida e dessa forma construir o seu eu no mundo, além de aprimorar suas aptidões psíquicas.

É imprescindível mencionar que o lúdico é de extrema importância quanto a aprendizagem das crianças, para além da ampla contribuição para a prática pedagógica docente, é por meio de brincadeiras e jogos que as crianças experimentam suas emoções, fantasias, criatividade e suas aprendizagens, sempre em busca de suplantar seus obstáculos e limitações. Dado isso, faz-se necessário que o professor proporcione um espaço propício e dinâmico de aprendizagem para possibilitar à criança o sentimento de pertencimento nesse espaço (LIMA, K.T.S; LIMA S.S.S.; NASCIMENTO, 2021).

O brincar já é parte da vida da criança desde muito pequena, ele viabiliza para a criança situações fantásticas que fomentam o seu desenvolvimento e aprendizado. Com isso, o professor deve encorajá-las para a construção de novos saberes e a reestruturação do próprio conhecimento. É na infância que a criança sente a necessidade de ser provocada a fim de desenvolver sua independência, a espontaneidade, o sonho, a fantasia, a criatividade e em especial a reproduzir suas vivências através do brinquedo, pois o brincar sempre estará presente em todas as etapas da vida da criança (TREVEZANI, et al, 2021, p. 62).

Sabe-se que o brincar é algo intrínseco de toda criança e faz parte de todas as fases da vida. Em vista disso, não só as brincadeiras, mas também os jogos

exercem papel basilar na Educação Infantil, pois viabilizam um rico aprendizado para as crianças. Com esse intuito, é essencial que a criança seja estimulada pelo professor através de práticas dinâmicas e com temáticas próprias que fortaleçam o seu conhecimento (LIMA, K.T.S.; LIMA S.S.S.; NASCIMENTO, 2021).

Moraes; Coelho (2021) comentam que a educação infantil faz parte da primeira fase da vida escolar das crianças de 0 a 5 anos de idade, é um direito de toda criança, sem diferenciação de cor, raça ou condição social, é ofertada em creches e pré-escolas, que são caracterizadas enquanto espaços institucionais fora do seio familiar. “São estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam dessas crianças, em jornada integral ou parcial durante o dia”, administrados e fiscalizados por órgão habilitado e estruturadores das secretarias de educação (MORAES; COELHO, 2021, p. 99). Nessa tangente, ao se mencionar o termo lúdico no âmbito da Educação Infantil, logo se considera o trabalho com jogos e brincadeiras, um momento que a criança descontra, contudo não deixa de ser uma ocasião na qual a criança adquire conhecimento. Essa inovação já existe há muito tempo para servir de suporte para os professores a respeito do ensino, com o propósito específico: concretizar a aprendizagem (MORAES; COELHO, 2021).

É nesse escopo, que o profissional da educação infantil necessita ter conhecimento quanto à realidade de cada aluno, para que ele possa ensinar a partir de uma situação concreta, ou seja, ensinar por meio de acontecimentos cotidianos dos quais o aluno seja parte. Saber ensinar não é uma atribuição simples, não existe uma receita pronta, o professor precisa de ambos os saberes, o técnico, e também o empírico, mas para além disso tem que estar disponível para o seu aluno, realizar seu trabalho com capricho, seriedade, e acima de tudo com uma parcela considerável de amor e carinho, pois acredita-se que ao desenvolver um trabalho pedagógico nessa perspectiva, o professor consegue extrair um bom desempenho do aluno, promovendo uma aprendizagem significativa e que esteja de acordo com a realidade desses indivíduos (LIMA, K.T.S.; LIMA S.S.S.; NASCIMENTO, 2021). Nesse contexto é válido ressaltar a importância do alinhamento entre família e escola configurando uma relação basilar para que se concretize a educação de maneira mais eficaz possível.

Nesse âmbito Moraes; Coelho (2021) comentam que o ato de brincar não era percebido com relevância no passado entre pais e professores. A brincadeira foi o

marco inaugural de um novo pensamento no transcorrer das últimas décadas, ocupando o seu lugar, em especial nas escolas. Gerações cresceram ouvindo dos professores para deixar as brincadeiras para hora do intervalo. Quando brinca a criança está fortalecendo a aprendizagem e com desta forma conquistando o conhecimento.

De acordo com Lima, K.T.S.; Lima, S.S.S.; Nascimento (2021, p. 64) quando se pensa no lúdico, remete-se ao espaço no qual as brincadeiras e os jogos acontecerão, ambiente que precisa ser organizado com a finalidade de contemplar as possibilidades e expectativas da criança. Pois são nesses ambientes aprazíveis que a criança fortalece o seu crescimento, o seu diálogo com o mundo e com as pessoas, “a sua imaginação, a sua criatividade, suas emoções e decepções”, em outros termos, “é nesse ambiente que a criança amplia o seu desenvolvimento cognitivo e social”.

A criança produz conhecimento a partir do seu nascimento por meio das vivências, qual seria a função da escola do desenvolvimento do sujeito? Nessa perspectiva, remete-se a Vygotsky que diferencia o conhecimento em dois segmentos, que seriam:

os conhecimentos construídos na experiência pessoal, concreta e cotidiana das crianças, que ele chamou conceitos cotidianos ou espontâneos, e, aqueles elaborados na sala de aula, adquiridos por meio do ensino sistemático, que chamou conceitos científicos (REGO, 1995 apud SOUZA, et al, 2022, p.p. 50, 51).

Destarte, a atividade lúdica é uma ferramenta fundamental para a prática pedagógica do professor, podendo ser aplicada para estimular “o processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, social, físico e emocional da criança”. É preciso que as atividades sejam elaboradas em concordância com as especificidades de cada aluno, sempre considerando que cada criança é ímpar e singular (LIMA, K.T.S; LIMA S.S.S.; NASCIMENTO, 2021, p. 66).

Almeida (2009) remete a Luckesi e seu comentário de que o lúdico compreende atividades que viabilizam uma experiência de completude, na qual as crianças são abrangidas de maneira integral. Para Santin, são ações experimentadas e percebidas, que não se pode definir em palavras, mas assimiladas pela fruição, repletas de fantasia, de imaginação e pelos sonhos que se interligam como se fossem teias tecidas com materiais alegóricos. Não sendo

possível encontrar nos prazeres padronizados, no que é dado pronto, pois, não possuem a condição de singularidade do indivíduo que as vivencia. Na perspectiva de Almeida (2009) na atividade lúdica, o importante não é somente o resultado da atividade, o que dela deriva, mas a ação de fato, o momento experimentado. Promove para quem a vivencia, momentos de encontro consigo e com o outro, momentos de divagação e de realidade, de reinterpretação e assimilação, momentos de conhecer a si ao outro, de zelar por si e perceber o outro, fragmentos de vida.

Souza (et al, 2022, p. 40) destacam que Vygotsky atribui relevância das relações sociais entre as pessoas, e para a formação do ser humano, sendo a forma “como ampliará seus horizontes, se apropriará e agirá, ou mesmo modificará sua cultura, seus valores, concepções, em suma todos os aspectos que permeiam sua formação, além do próprio fator da humanização do indivíduo”. Discorrem ainda que a criança além de operar com significações dissociadas dos objetos e ações habitualmente vinculados, também confere ações concretas e objetos concretos, constituindo assim, uma antítese. “Isto caracteriza a natureza de transição da atividade do brincar: é um estágio entre as restrições puramente situacionais da primeira infância e o pensamento adulto, que pode ser totalmente desvinculado de situações reais” (VYGOTSKY, 1984, p. 112 apud SOUZA; et al, 2022, p. 45).

Nessa vertente de acordo com as contribuições de Almeida (2009) são lúdicas as atividades que propiciem vivenciar o presente na sua plenitude, abrangendo a ação, o raciocínio e o sentimento. Essas atividades podem ser uma brincadeira, um jogo ou outra tarefa qualquer que viabilize o estabelecimento de um estado de completude: uma dinâmica que agregue ou sensibilize, uma atividade para recortar e colar, uma das diversas expressões dos jogos teatrais, dinâmicas de relaxamento e respiração, uma ciranda, movimentos expressivos, atividades de dança, entre outras inúmeras possibilidades. Mais relevante, no entanto, do que o tipo de atividade é a maneira como é conduzida e como é experimentada, e o motivo pelo qual ser realizada.

Metodologia

Este trabalho é uma revisão de literatura de caráter bibliográfico, que buscou compreender a importância da ludicidade na educação infantil. O estudo foi

elaborado através da leitura crítica de estudos publicados nas bases de dados Google Acadêmico/ Scholar, SciELO.

Resultados

Para Santos; Cardoso (2024, p. 158) a comunicação necessária durante o brincar identifica o cotidiano da infância, transportando diversas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento universal das crianças. Ao acompanhar a forma como interagem e as brincadeiras entre as crianças e também com os adultos, é possível que seja identificado, por exemplo, a expressão de afeição, a maneira como lidam com as frustrações, como resolvem conflitos e lidam com as emoções.

As atividades divertidas se sobressaem com dinâmicas que encantam as crianças de maneira eficaz. Pode-se dizer que, os recursos lúdicos possibilitam a liberdade, por isso, os professores precisam estudá-los para utilizá-los no ensino. Diversão e desafio são elementos com nos quais as crianças se reconhecem. Como se sabe, é essencial focar no aprendizado com desejo e contentamento, e é muito importante destacar que a contribuição da brincadeira é promover a capacidade de raciocínio, discernimento, argumentação e compreender o quanto isso é imprescindível. Isso acontece durante o processo de desenvolvimento da criança (SANTOS; SILVA; DA SILVA; MELO, 2024).

Ao criar soluções que lhe possibilite jogar, a criança se torna consciente das suas capacidades, pois precisa refletir, decidir, justificar e chegar a um consenso. Ao brincar, ela fortalece a racionalidade e cognição, uma vez que jogar viabiliza o exercício das operações que envolvem o pensamento como a criatividade, a capacidade de associação, diferenciação, análise e desenvolvimento de habilidades de estratégias. O jogo ainda permite fomentar as competências motoras dos alunos, ampliando “a capacidade de força, velocidade, resistência, flexibilidade, coordenação, lateralidade, estruturação das noções de tempo e espaço” (DOS SANTOS; CARDOSO, 2024, p. 159).

Na pesquisa realizada em seu estudo de 2024, Santos; da Silva; Silva; Melo comentam que os resultados demonstraram que as contribuições do lúdico na Educação Infantil, decorre positivamente seja no âmbito emocional, cognitivo e motor do aluno que realiza uma transferência desses ganhos ao longo de sua vida,

mas quando transferida de maneira negativa traz implicações irreversíveis quando na vida adulta (SANTOS; SILVA; DA SILVA; MELO, 2024, p. 1639).

As brincadeiras, de forma transparente, estimulam as experiências culturais quando a imaginação das crianças é incentivada através diversas formas de expressão artística, a saber: a “ literatura (poesia, contos tradicionais, lendas, trava-línguas, etc.), o teatro, as artes plásticas, a música, a fotografia, o cinema, etc.”; quando é possibilitado às crianças o apreensão de novos conhecimentos acerca do mundo; aguça-se a sua observação diante da realidade natural e social; resgata-se as brincadeiras tradicionais da cultura, das famílias e da comunidade na qual estão inseridas (DOS SANTOS; CARDOSO, 2024, p. 160).

Nessa direção, através de sua investigação, Trevezani (2021, p. 67) explica que foi constatada a importância da ludicidade na Educação Infantil, é através dessa ação que a criança tem a oportunidade de construir seu conhecimento, sua independência, sua autoconfiança, expressa seus medos e frustrações, manifesta desejos e aprende a conviver com regras, ou seja, constata-se que a ludicidade favorece a formação da criança, além de aprimorar o seu aprendizado e possibilitar a aquisição de novos conhecimentos.

Considerações finais

Ao final do estudo é possível dizer que a ludicidade é uma ferramenta de extrema importância na construção dos saberes, em especial para as crianças da Educação Infantil, através dos achados das publicações norteadoras do presente estudo pode-se afirmar que através do lúdico, a criança constrói uma aprendizagem mais significativa por compreender situações da qual faz parte e reconhece durante as brincadeiras, os jogos.

É viável afirmar que a formação técnica voltada para essa concepção de prática pedagógica, bem como profissionais comprometidos não apenas com a práxis, bem como com a questão humana do educando faz diferença e proporciona um trabalho humanizado com um olhar específico para cada aluno, suas demandas e particularidades. Portanto o trabalho torna-se mais eficiente e provavelmente desembocará em resultados mais efetivos.

Entendo que através da ludicidade, as crianças desenvolvem não somente habilidades técnicas, mas também habilidades pertinentes às relações pessoais, têm a possibilidade de expressar seus sentimentos, sendo também capazes de trabalhar a subjetividade e saberes essenciais para a vida, a saber: trabalho em grupo, cooperação, empatia, criticidade. Posso afirmar que a ludicidade é elemento facilitador da construção do conhecimento e viabiliza a formação de indivíduos com discernimento, atuantes e capazes de tomar decisões, atores de suas vidas.

Referências

- ALMEIDA, Anne. Ludicidade como instrumento pedagógico. **Cooperativa do Fitness**, Belo Horizonte, jan. 2009. Seção Publicação de Trabalhos. Disponível em: <https://www.cdof.com.br/recrea22.htm> Acesso em: 24 mar. 2025.
- CARDOSO, N. F. L.; DOS SANTOS, das G. A. O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Promovendo aprendizagem significativa através de jogos e brincadeiras. **Revista PINDORAMA**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 154–172, 2024. Disponível em: <https://asetore.ifba.edu.br/Pindorama/article/view/1187> Acesso em: 30 mar. 2025.
- LIMA, K. T. S.; LIMA, S. S. C.; NASCIMENTO, V. de J. A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. **Revista Facimp - Empowerment**, vol.01, n1, p.4-13, 2021. Disponível em: <http://www.pesquisaemfoco.periodikos.com.br/article/5e63c1f40e88253d3ddc2af6/pdf/pesquisaemfoco-01-1-4.pdf> Acesso em: 16 mar. 2025.
- MORAES, Giane Severino Correa; COELHO, Helda Gomes. A importância do lúdico na educação infantil. ISSN: 2675-4681 – **REEDUC**, v. 7, n. 2, mai/ago 2021. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/reeduc/article/view/11569/8305> Acesso em: 24 mar. 2025.
- SANTOS, Everton Souza; SILVA, Marcicleide do Nascimento; DA SILVA, Michele Nascimento; MELO, Márcia Lúcia de. AS CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação — REASE**, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17395/9813> Acesso em: 30 mar. 2025.
- SILVA, Núbia Maria da. **A importância do lúdico no processo de ensino aprendizagem na Educação Infantil**. 2022. Disponível em: <https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/2044/1/N%c3%babia%20Maria%20da%20Silva.pdf> Acesso em: 16 mar. 2025.

SOUZA, Aline Juliana; et al. O brincar em Vygotsky: educação infantil. **Revista Rease**, Ed.1, 2022. Disponível em:

file:///C:/Users/CLIENTE/Downloads/VERSAO_PUBLICADA_LETRA_16_O+BRINCAR+EM+VYGOTSKY+EDUCA%C3%87%C3%83O+INFANTIL.pdf Acesso em 23 mar. 2025.

TREVEZANI, E. et al. A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REVISÃO DE LITERATURA. **JNT- FACIT BUSINESS AND TECHNOLOGY JOURNAL**. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 2021. Ed. 22; V. 1. Págs. 59-68. Disponível em: <file:///C:/Users/CLIENTE/Downloads/804-2593-1-PB.pdf> Acesso em: 16 mar. 2025.